

UMA ANÁLISE SOBRE A ATUAÇÃO DO STF NA DEFESA DA DEMOCRACIA SOBRE A PERSPECTIVA DO INQUÉRITO DAS FAKE NEWS

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 11/08/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8240235

Natalia Ferraz de Menezes Maciel

Resumo

No contexto da rápida disseminação de notícias falsas e desinformação, o Brasil estabeleceu o inquérito das fake news em resposta a um ambiente político e social polarizado em 2019. O Supremo Tribunal Federal (STF) desempenhou um papel central nessa iniciativa, visando combater a propagação de informações falsas e proteger a credibilidade das instituições democráticas. A instauração do Inquérito 4.781/DF reflete a resposta do tribunal à urgente necessidade de conter ataques que ameaçavam a estabilidade das instituições e os princípios democráticos. A investigação visava identificar os responsáveis pela disseminação de informações falsas e enfrentar os ataques direcionados aos membros da corte. No entanto, as críticas levantadas indagam se o inquérito respeita plenamente o devido processo legal e a liberdade de expressão. Isto porque a maneira como foi iniciado, sem a tradicional iniciativa do Ministério Público, levantou dúvidas sobre a separação de poderes e o procedimento adequado. Além disso, o sigilo inicial das investigações e a amplitude das medidas cautelares adotadas suscitaram preocupações sobre a transparência e

proporcionalidade das ações. Assim, argumenta-se que o inquérito pode ser interpretado como um instrumento político para silenciar a oposição. Em suma, o papel do STF na defesa da democracia através do inquérito das fake news reflete sua responsabilidade em proteger as instituições e os valores democráticos. No entanto, as preocupações em torno da liberdade de expressão e do devido processo legal levantam questionamentos importantes sobre como encontrar o equilíbrio entre o combate à desinformação e a preservação das garantias individuais em uma sociedade democrática.

Palavras-chave: Democracia; Fake News; Inquérito; Supremo Tribunal Federal.

INTRODUÇÃO

A disseminação acelerada de notícias falsas e desinformação tem se tornado um desafio crucial para a democracia moderna. As fake news podem ter um impacto negativo significativo na sociedade, influenciando eleições, polarizando debates, prejudicando reputações e comprometendo a formação de opiniões informadas.

Em março de 2019 o Brasil estava passando por um cenário político e social marcado por intensa polarização, com a disseminação de desinformação e ataques verbais nas redes sociais e meios de comunicação, além de ataques contra as decisões do Supremo Tribunal Federal. É nesse contexto que houve a instauração do inquérito das fakes news, com o intuito de se tornar uma ferramenta para investigar e combater a propagação de notícias falsas, como também conter os ataques contra os ministros da Corte e seus familiares.

É sabido que o Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil tem um papel fundamental na defesa da democracia, especialmente na manutenção da Ordem Constitucional, incluindo sua atuação em relação ao inquérito das fake news, onde fora argumentado que a situação exigia uma resposta mais rápida e enérgica, dada a gravidade dos ataques e o potencial de danos à democracia e às instituições.

A defesa da democracia pelo STF ocorre através desse inquérito na medida em que busca combater a disseminação de informações falsas e ataques que visam

minar a credibilidade e a estabilidade das instituições democráticas do país, uma vez que ao investigar e responsabilizar os responsáveis pela criação e disseminação de notícias falsas, o STF busca garantir a proteção dos princípios democráticos, como o direito à liberdade de expressão responsável e o respeito às instituições e seus representantes.

Por outro lado, é importante ressaltar que o inquérito das fake news também gerou polêmicas e críticas. Sob esta ótica, pontua-se que a investigação promovida por tal inquérito pode ferir a liberdade de expressão e a garantia do devido processo legal, uma vez que o inquérito foi instaurado de forma diferente dos procedimentos comuns. Ademais, frisa-se ainda que tal inquérito pode resultar em uma possível instrumentalização política, vez que o mesmo poderá ser utilizado como ferramenta política para silenciar opositores, ao invés de um mecanismo para combater a desinformação.

Neste sentido, é inegável que o Supremo Tribunal Federal tem um papel crucial na defesa da democracia, o que abrange investigar e combater a disseminação de notícias falsas no âmbito do inquérito das fake news. No entanto, essa atuação tem suscitado debates acalorados sobre os limites do poder estatal na garantia dos direitos individuais, especialmente a liberdade de expressão e a proteção da privacidade. Diante desse contexto, surge a necessidade de uma análise aprofundada dos desafios e implicações que o inquérito das fake news apresenta para a manutenção do Estado democrático de direito.

Destaca-se ainda que a metodologia do presente artigo consiste em uma revisão bibliográfica inicial, a fim de buscar pontos relevantes na literatura sobre o tema, incluindo artigos acadêmicos, livros e outras fontes pertinentes, tendo como objetivo entender o contexto histórico, conceitual e jurídico da atuação do STF na defesa da democracia sob a ótica do inquérito das fake news.

1. O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ENFRENTAMENTO DAS FAKE NEWS NA PRESERVAÇÃO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO À LUZ DO INQUÉRITO DAS FAKE NEWS

O cenário contemporâneo é marcado por um fluxo incessante de informações, onde notícias verdadeiras e falsas se entrelaçam com facilidade. Nessa era digital, as fake news¹, ou notícias falsas, surgem como uma ameaça à própria essência da democracia, minando a confiança nas instituições, distorcendo o debate público e desafiando a busca por uma verdade compartilhada.

As fake news são uma preocupação crescente em sociedades modernas, especialmente com o advento da era digital e das redes sociais devido a velocidade de disseminação das informações na internet, que é significativamente maior do que nos meios de comunicação tradicionais, tornando mais desafiador distinguir entre informações verdadeiras e falsas.

Além disso, as redes sociais muitas vezes criam “bolhas” de informações. Isso acontece quando as pessoas têm a tendência de se cercar e interagir apenas com informações, opiniões e conteúdos que estão alinhados com suas crenças, valores e pontos de vista preexistentes.

Nas redes sociais, os algoritmos muitas vezes identificam o tipo de conteúdo que uma pessoa tende a curtir, compartilhar ou interagir, a partir daí mais conteúdos semelhantes são mostrados a este usuário. Isso cria uma espécie de “bolha” em que as pessoas são constantemente expostas a informações que confirmam suas opiniões e ignoram ou minimizam informações que contradizem suas crenças.

A bolha de filtro pode ser problemática quando se trata de fake news e desinformação, uma vez que as pessoas podem ser mais suscetíveis a acreditar em informações enganosas que se alinham com suas opiniões preexistentes, mesmo que essas informações não sejam verdadeiras. Isso pode agravar ainda mais a disseminação de informações incorretas e dificultar a capacidade das pessoas de discernir entre fatos e ficção.

No contexto do Estado Democrático de Direito, a integridade da informação é fundamental para a formação de opiniões e para a tomada de decisões conscientes pela sociedade. Não obstante, é válido pontuar ainda que o direito ao acesso de tais informações possui aspectos pertinentes, quais sejam:

O direito de acesso à informação comporta sua observância a partir de dois âmbitos: 1) o direito de se informar, ou seja, o direito de buscar informações que se configurem de interesse público e que não afetem a proteção à privacidade e à intimidade preconizada pela Constituição de 1988; 2) o direito de ser informado, direito manifestado pela obrigatoriedade e dever de prestação pelo Poder Público de tornar pública a informação ou por aquele que aja em seu nome; é uma relação fundamental que independe da provocação do Poder Público por parte de seus administrados. Na verdade, a tratativa constitucional do tema deixa pouca margem à discricionariedade administrativa, pois a regra é a total publicidade, e a exceção são os casos relacionados à segurança do Estado e da sociedade.(BITTENCOURT;RECK, 2020).²

Em concordância com o disposto, observa-se ainda o estipulado no art. 220 da Constituição Federal de 1988³, que expõe que “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”. Deste modo, pode-se dizer que “a liberdade de expressão é um dos mais relevantes e preciosos direitos fundamentais, correspondendo a uma das mais antigas reivindicações dos homens de todos os tempos” (MENDES, 2015)⁴.

Sendo assim, observa-se que a regra é a total publicidade das informações, manifestações de pensamentos e criações. Contudo, no Estado Democrático de Direito brasileiro não existe direito absoluto, podendo ser ponderada e analisada a liberdade de expressão em caso de abusos. Neste sentido, pontuam André Soares Oliveira e Patrícia Oliveira Gomes em sua tese⁵:

Porém, a criação e a propagação de uma notícia que não pode ser verificada e tão logo não pode ser confiável é uma violação da própria liberdade de informação, causando um dano que é não apenas individual, mas coletivo, uma vez que a informação é imperativa para a formação da opinião pública que guia o exercício das liberdades públicas. Do mesmo modo é importante notar que a doutrina lida com a liberdade de comunicação ainda de modo clássico, ou seja, embebida do espírito das revoluções liberais que entende a liberdade de comunicação como uma defesa contra a arbitrariedade do Estado. Em tempos de notícias falsas, 'fake news', a violação da liberdade de comunicação não é perpetrada pelo Estado, por meio da censura, mas sua violação é realizada por agentes privados por meio do abuso desta liberdade.

Branco (2018) endossa a mesma percepção quando recorda que a verdade deve ser o limite primordial para a liberdade de expressão. Isso não significa um embaraço para o exercício da atividade jornalística, mas um dever de cautela imposto àquele que dela se serve de que as informações que veicula – aptas a formar opinião e, tão logo, conduzir a percepção de multidões sobre o estado das coisas – seja precedida de um processo de apuração, certificando-se não da verificabilidade das informações divulgadas. (OLIVEIRA, A. S.; GOMES, P. O, 2019)

À luz desses desafios, dado a dicotomia entre a garantia de liberdade de expressão e a crescente onda de fake news, que apresenta potencial risco para acometimento de abusos no Estado Democrático de Direito, emerge uma

instituição fundamental para proteger os alicerces democráticos, o eminente Supremo Tribunal Federal (STF).

O STF é a instituição máxima do Poder Judiciário brasileiro e tem como incumbência principal a guarda da Constituição. Nesse papel ele atua como o intérprete final das leis e dos dispositivos constitucionais, garantindo que todas as ações do governo e do legislativo estejam em consonância com os princípios estabelecidos na Carta Magna.

No entanto, com o advento das redes sociais e da era digital, a disseminação de informações enganosas se tornou mais fácil e rápida, colocando em risco a integridade da esfera pública e minando a confiança da sociedade nas instituições. Sendo assim, o STF, como principal órgão de interpretação da Constituição no Brasil, tem assumido um papel de destaque na luta contra as fake news, não apenas como um desafio à verdade, mas também como uma ameaça à preservação dos princípios democráticos fundamentais.

Neste ensejo, verifica-se a necessidade de medidas efetivas perante tais veiculações infundadas, sendo válido a criação de regulamentação e medidas efetivas, contra tais, leciona Lucas Fucci Amato:

A disseminação de notícias falsas pelos meios digitais, com sua novidade e seu potencial viral sobre múltiplas áreas da sociedade, demanda que o Direito não apenas defina normativamente os direitos, deveres, poderes e responsabilidades, os procedimentos e sanções, mas que procure definir, antes disso, os próprios canais pelos quais podem ser construídos os programas e órgãos decisórios capazes de lidar em primeira mão com esse fenômeno emergente e com a tipificação dos instrumentos preventivos e repressivos ao abuso da comunicação digital. (AMATO, 2021)⁶

Não obstante, as eleições presidenciais ocorridas no Brasil em 2018 foram marcadas por debates intensos nas redes sociais e pela disseminação massiva de informações não verificadas e distorcidas. Essa situação acendeu um alerta sobre a influência das fake news no processo político e na formação da opinião pública.

Podemos elucidar sobre esta ótica diante do posicionamento de Luiza Cesar Portella⁷, veja-se:

No contexto brasileiro, as eleições de 2018 não saíram ilesas. Foram inúmeros os casos de desinformação. A Justiça Eleitoral não foi capaz, ainda, de fixar um entendimento uniforme. Na ausência de uma definição legal, os tribunais compreendem o fenômeno sem coerência, nem previsibilidade, colocando em xeque a segurança jurídica. Porém, diante da ameaça que a desinformação apresenta a democracia e a sua popularização, principalmente na internet, mostra-se necessária a adoção de medidas de conscientização – por meio da educação digital –, de prevenção – por meio da identificação das fontes criadoras e o seu desmantelamento, assim como do combate à atividade inautêntica nas redes sociais –, e de combate – por meio da remoção de conteúdo via judicial e pelo cumprimento das políticas de uso das redes sociais, assim como da interrupção, por via da jurisdição, da transmissão de mensagens pelos aplicativos de mensageira. Dessa forma, a desinformação, como um fenômeno com potencialidade de colocar em risco a genuinidade da democracia e a autenticidade eleitoral deve ser levada a sério, combatida e reprimida. (PORTELA, 2022)

Ainda sobre o crescente conteúdo de notícias inverídicas nas eleições de 2018, lecionou CRUZ JUNIOR, 2019⁸:

O Brasil é considerado, hoje, um dos países com maior número de produção, circulação e consumo de notícias falsas do mundo. A eleição presidencial de 2018 revelou o impacto decisivo exercido por boatos na configuração da opinião pública e na percepção dos eleitores em relação aos candidatos e às suas respectivas propostas. De acordo com o Relatório da Segurança Digital no Brasil, intensificam-se os índices de detecção de notícias falsas no País: apenas do primeiro para o segundo trimestre do referido ano, houve um aumento de 50,6 % na identificação de fake news, somando um total de 4,4 milhões de detecções – 1,5 milhão a mais que no trimestre anterior. Essa curva, explica o relatório, tende a ser ainda mais acentuada em períodos que abrangem grandes eventos, como a Copa do Mundo e as eleições presidenciais.

Neste contexto, o Brasil passava notoriamente por um cenário marcado pelo aumento significativo da disseminação de notícias falsas e informações difamatórias, especialmente através das redes sociais.

Nessa conjectura, em março de 2019, após incessantes propagações de fake news, além de ameaças e ofensas caluniosas, difamatórias e injuriosas aos ministros da corte e seus familiares, o Ministro Dias Toffoli, presidente do STF à época, através da Portaria nº 69/2019⁹, deu origem ao Inquérito nº4.781¹⁰, comumente conhecido como “o Inquérito das Fake News”. O relator deste inquérito foi o ministro Alexandre de Moraes. Como relator, Moraes ficou

responsável por coletar provas, ouvir depoimentos, analisar os argumentos das partes envolvidas e tomar decisões relacionadas ao processo.

A fim de obter uma compreensão mais aprofundada do assunto, é cabível ainda realizar uma transcrição do art. 43 do Regimento Interno do Supremo (RISTF)¹¹, que dá fundamento ao inquérito das fake news, veja-se:

Art. 43. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do Tribunal, o Presidente instaurou inquérito, se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegar esta atribuição a outro Ministro.

§ 1º Nos demais casos, o Presidente poderá proceder na forma deste artigo ou requisitar a instauração de inquérito à autoridade competente.

§ 2º O Ministro incumbido do inquérito designará escrivão dentre os servidores do Tribunal.

É sabido que um inquérito é uma investigação formal e sistemática realizada por autoridades competentes, a fim de coletar informações, evidências e depoimentos relacionados a um determinado caso ou situação. Geralmente, os inquéritos são conduzidos para esclarecer fatos, descobrir a verdade e determinar se há evidências suficientes para fundamentar ações legais, como processos judiciais ou acusações criminais.

Sob essas circunstâncias, o objetivo do Inquérito nº 4.781 é conter a propagação em larga escala de informações falsas que prejudicam a reputação dos ministros e da instituição como um todo, bem como verificar a existência de esquemas de financiamento e disseminação de desinformação.

Desta forma, enfatiza-se ainda que a finalidade deste inquérito era não apenas proteger a segurança pessoal dos membros do STF, mas também garantir a

integridade do Poder Judiciário e a confiança da sociedade nas instituições democráticas.

No entanto, tal ideia foi questionada por alguns, conforme sintetizado no estudo de Eduardo C. Rêgo e Gustavo H. J. de Oliveira¹², destacado abaixo:

[...] Tal entendimento foi questionado pelo partido político Rede Sustentabilidade, que ajuizou a ADPF 572 em face da Portaria GP nº 69/2019, por conta das seguintes (supostas) ofensas à Constituição Federal: a) inexistência de fato praticado na sede ou dependências do Tribunal; b) inexistência de fato praticado por pessoa sujeita à jurisdição do STF; c) ofensa à separação dos Poderes e usurpação da competência do Ministério Público; d) necessidade de representação do ofendido para a investigação dos crimes contra a honra; e) falta de justa causa para a instauração de inquérito por fatos indefinidos; e f) oficialidade, sigilo e direcionamento do inquérito nº 4781/DF. (RÊGO; OLIVEIRA, 2023)

Não obstante, O Supremo Tribunal Federal emitiu uma resposta¹³ substancial em relação ao questionamento suscitado, abordando de maneira criteriosa os aspectos pertinentes e relevantes da indagação, *in verbis*:

O Supremo Tribunal Federal, em decisão plenária relatada pelo Ministro Edson Fachin, julgou a ADPF 572 em 18 de junho de 2020:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ADPF. PORTARIA GP Nº 69 DE 2019.

PRELIMINARES SUPERADAS. JULGAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR CONVERTIDO NO MÉRITO. PROCESSO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. INCITAMENTO AO FECHAMENTO DO STF. AMEAÇA DE MORTE E PRISÃO DE SEUS MEMBROS. DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE NAS ESPECÍFICAS E PRÓPRIAS CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO EXCLUSIVAMENTE ENVOLVIDAS COM A PORTARIA IMPUGNADA. LIMITES. PEÇA INFORMATIVA. ACOMPANHAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE Nº14. OBJETO LIMITADO A MANIFESTAÇÕES QUE DENOTEM RISCO EFETIVO À INDEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PROTEÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E IMPRENSA.

1. Preliminarmente, trata-se de partido político com representação no Congresso Nacional e, portanto, legitimado universal apto à jurisdição do controle abstrato de constitucionalidade, e a procuração atende à “descrição mínima do objeto digno de hostilização”. A alegação de descabimento pela ofensa reflexa é questão que se confunde com o mérito, uma vez que o autor sustenta que o ato impugnado ofende diretamente à Constituição. E, na esteira da jurisprudência desta Corte, compete ao Supremo Tribunal Federal o juízo acerca do que se há de compreender, no sistema constitucional brasileiro, como preceito fundamental e, diante da vocação da Constituição de 1988 de restaurar o Estado Democrático de Direito, fundado na “dignidade da pessoa humana” (CR, art. 1º, III), a liberdade pessoal e a garantia do devido processo legal, e seus corolários, assim como o princípio do juiz natural, são preceitos fundamentais. Por fim, a subsidiariedade exigida

para o cabimento da ADPF resigna-se com a ineficácia de outro meio e, aqui, nenhum outro parece, de fato, resolver todas as alegadas violações decorrentes da instauração e das decisões subsequentes.

2. Nos limites desse processo, diante de incitamento ao fechamento do STF, de ameaça de morte ou de prisão de seus membros, de apregoada desobediência a decisões judiciais, arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada totalmente improcedente, nos termos expressos em que foi formulado o pedido ao final da petição inicial, para declarar a constitucionalidade da Portaria GP n.º 69/2019 enquanto constitucional o artigo 43 do RISTF, nas específicas e próprias circunstâncias de fato com esse ato exclusivamente envolvidas.

3. Resta assentado o sentido adequado do referido ato a fim de que o procedimento, no limite de uma peça informativa: (a) seja acompanhado pelo Ministério Público; (b) seja integralmente observada a Súmula Vinculante nº14; (c) limite o objeto do inquérito a manifestações que, denotando risco efetivo à independência do Poder Judiciário (CRFB, art. 2º), pela via da ameaça aos membros do Supremo Tribunal Federal e a seus familiares, atentam contra os Poderes instituídos, contra o Estado de Direito e contra a Democracia; e (d) observe a proteção da liberdade de expressão e de imprensa nos termos da Constituição, excluindo do escopo do inquérito matérias jornalísticas e postagens, compartilhamentos ou outras manifestações (inclusive pessoais) na internet, feitas anonimamente ou não, desde que não integrem esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais (STF, ADPF 572, 2020).

Conforme se observa na decisão plenária relatada pelo Ministro Edson Fachin, o STF encerrou a discussão ao afirmar a significância da proteção dos direitos fundamentais e das normas que regem o funcionamento democrático.

Além disso, o inquérito demonstra a responsabilidade do STF em assegurar o funcionamento eficaz das instituições democráticas. Quando informações falsas são disseminadas com o propósito de atacar e difamar membros do tribunal, a integridade do próprio Poder Judiciário é colocada em xeque. O STF tem o dever de zelar pela sua própria independência e reputação, garantindo que sua função de interpretação da Constituição não seja prejudicada por campanhas difamatórias baseadas em desinformação.

É sabido que as fake news têm o potencial de criar uma atmosfera de desconfiança generalizada, minando o tecido social e prejudicando os alicerces da democracia. Sendo assim, em uma abordagem ampla do inquérito, ao investigar e combater a disseminação em larga escala de informações falsas, o STF demonstra seu compromisso com a construção de uma esfera pública informada e saudável.

Não obstante, o inquérito das fake news reflete ainda sobre a necessidade de responsabilização pelas informações divulgadas nas redes sociais e na mídia digital. A remoção de conteúdo e o bloqueio de contas que, comprovadamente, propaguem fake news, enfatiza a importância de que as plataformas online não sejam utilizadas para promover discursos de ódio, difamação e desinformação. Isso contribui para criar um ambiente mais seguro e saudável para o debate público, que é essencial para o funcionamento de uma democracia ideal. Afinal, conforme ilustra Tarsila Ribeiro Marques Fernandes¹⁴:

Deve-se ter em mente que a democracia é uma construção permanente, sobretudo quando se trata de uma democracia tão recente quanto a brasileira. Toda a sociedade e os três Poderes da República devem estar

atentos a ameaças antidemocráticas e à defesa da ordem constitucional. Em caso de erosão da democracia e de hipertrofia de algum dos Poderes, as demais instituições devem agir de forma firme e proporcional ao ataque sofrido. Desse modo, uma atitude que não aparentava ser de relevante gravidade no passado pode adquirir contornos diferentes diante de uma situação de crise [...].
(FERNANDES,2021)

Portanto, em uma situação na qual a democracia está sob ameaça, como apontado pelo STF no cenário brasileiro, uma postura mais vigorosa em relação à defesa da democracia pode ser totalmente justificável. Isso ocorre porque, no que tange precisamente a defesa da democracia, é fundamental sempre considerar e compreender o contexto democrático em questão, a fim de evitar o risco de, devido a um excessivo apego aos procedimentos formais, contribuir para a deterioração da própria democracia.

2. DESOBEDIÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DESAFIOS À LIBERDADE DE EXPRESSÃO: QUESTIONAMENTOS À INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO DAS FAKE NEWS

Contrapondo a percepção do tópico anterior, é evidente que apesar da instauração do inquérito das fake news pelo STF ter sido uma resposta contundente aos desafios impostos pela disseminação desenfreada de informações falsas na era digital, essa iniciativa também suscitou preocupações significativas relacionadas à liberdade de expressão e ao devido processo legal, levantando questionamentos profundos sobre a abordagem adotada pelo STF no enfrentamento das fake news e na preservação do Estado Democrático de Direito.

Isso porque, apesar da supramencionada Decisão Plenária na ADPF 572 concluir pela importância da defesa dos direitos fundamentais, os problemas pontuados

pelo autor no ajuizamento da ADPF não foram esclarecidos satisfatoriamente. Conforme RÊGO; OLIVEIRA, 2023¹⁵:

[...] A solução encontrada para relativizar a ocorrência de fato delituoso praticado na sede ou dependências do Tribunal foi engenhosa, mas destoante da literalidade da previsão regimental. Igualmente, a inexistência de definição prévia sobre investigados submetidos à jurisdição do STF recomendaria o envio do inquérito às instâncias ordinárias. Também é verdade que, em não estando configurada a ocorrência de crime na sede ou nas dependências do Tribunal, a competência para instauração do inquérito seria do Ministério Público, com necessidade de representação do ofendido para a investigação dos crimes contra a honra. Finalmente, a abertura de inquérito por fatos indefinidos e com determinação de tramitação sigilosa cria uma atmosfera de dúvida quanto à imparcialidade do órgão investigador/julgador.

Neste sentido, GROSSI, 2021¹⁶ foi objetiva ao pontuar os principais aspectos que devem ser considerados no que concerne à regularidade do Inquérito nº 4.781, veja se:

A existência de disseminação de conteúdo ofensivo, com distorção de fatos e todo tipo de desinformação, nas redes sociais, é evidente. Contudo, cabe a análise se a perquirição que se faz no inquérito n. 4.781 se adequa às previsões normativas, considerando-se as controvérsias de questões normativas que têm sido debatidas pela comunidade

jurídica: 1- Da constitucionalidade do art. 43 da RISTF: não apura fatos na sede da Corte. 2- Da competência do STF; 3- Do princípio do juiz natural; 4- Da regra de distribuição por sorteio; 5- Do sistema acusatório, e conseqüentemente, da imparcialidade; 6- Da necessária indicação dos agentes ativos; 7- Da tipicidade dos fatos; 8- Da individualização das condutas; 9- Do sigilo aos advogados; 10- Da titularidade do MP para conduzir e/ou arquivar inquérito; 11- Da criação de prerrogativa de foro com fundamento na vítima; 12- Do uso do poder geral de cautela no Processo Penal; 13- Da proporcionalidade das medidas adotadas; 13- Do possível enquadramento das medidas em atos de censura; 14- Do possível direcionamento aos críticos do STF.

Em prosseguimento aos fatos, é de se considerar que a instauração de tal inquérito pode ser interpretada como uma ação que cerceia a liberdade de expressão, uma vez que resulta em medidas restritivas contra opiniões divergentes. Sobre o tema, cita-se ainda a visão de LORENZETTO; PEREIRA, 2020¹⁷:

(...) Jornalistas são censurados, cidadãos têm bens apreendidos e suas liberdades de expressão e de pensamento tolhidas, tudo sob a juridicidade do direito e ao mesmo tempo à margem dele. Mas não são apenas eles. A se estabelecer um paradigma institucional a partir do Inquérito 4.781, qualquer cidadão brasileiro será um potencial homo sacer, ao menos no sentido (de novo) metonímico de que suas cidadanias serão “matáveis”, sem

que isso represente maior ofensa ao próprio direito que as constitui.

Em suma, o inquérito das fake news levanta preocupações sobre a possível limitação da liberdade de expressão devido a várias razões, dentre elas pode-se citar que a definição de “fake news” pode ser ampla e subjetiva, o que levanta o receio de que a investigação possa se estender a conteúdos legítimos e opiniões divergentes, restringindo a liberdade de expressão legítima.

Tal conotação deve-se ao fato que as pessoas podem interpretar os fatos de maneira diferente, o que pode levar a divergências na avaliação da veracidade de uma notícia. Outrossim, as informações podem ser criadas de forma enganosa ou intencionalmente para parecerem verdadeiras. Determinar a intenção por trás de uma informação pode ser um desafio subjetivo.

Ademais, essa natureza subjetiva da identificação de fake news pode dar margem à discricionariedade judicial, permitindo que os juízes da matéria interpretem e tomem decisões com base em suas próprias opiniões, o que pode limitar o escopo da liberdade de expressão.

Não obstante, o medo de retaliação legal pode fazer com que jornalistas e mídias se censurem, evitando abordar tópicos controversos ou críticos, por hesitação de serem enquadrados erroneamente como disseminadores de fake news. Sendo assim, os agentes de comunicação que investigam assuntos sensíveis podem temer serem acusados, o que prejudicaria a capacidade de divulgar informações importantes para o público.

Com efeito, a possibilidade de penalidades legais ou medidas restritivas, juntamente com a possibilidade de subjetividade de julgamento, pode levar a um efeito de silenciamento, onde a população evitaria expressar opiniões divergentes. Desta maneira, a iminência de punições legais pode desencorajar o debate público aberto e honesto sobre questões importantes, prejudicando a democracia e a troca de ideias.

Aqui pontua-se ainda que a liberdade de expressão é garantida de forma ampla à população, devendo a mesma ser defendida. Nesta perspectiva, de forma paradoxal, o Ministro Alexandre de Moraes, em seu voto na ADI nº 4.451¹⁸, dispôs que:

O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas majorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional.

Outrossim, as restrições à liberdade de expressão estabelecidas no contexto do Inquérito das Fake News podem estabelecer um precedente perigoso para futuras investigações e restrições à expressão livre.

Desta forma, enquanto o inquérito das fake news visa combater a disseminação de desinformação prejudicial à sociedade, o equilíbrio entre essa finalidade legítima e a proteção da liberdade de expressão, tido como um direito fundamental, é um desafio complexo que deve ser cuidadosamente considerado.

Isto porque, assim como os demais direitos fundamentais, a liberdade de expressão foi conquistada através do esforço coletivo e das lutas políticas em uma sociedade democrática, não devendo ser relativizada de maneira banal.

Corroborando com este silogismo, MALISKA, 2007¹⁹ leciona ainda que “este raciocínio decorre de uma concepção que entende os direitos fundamentais não como algo dado pelo Estado, mas algo que é conquistado através da luta política nas diversas esferas do espaço público democrático”.

No que tange aos pontos de divergências relacionados ao devido processo legal do INQ 4781, aponta-se ainda a afronta ao artigo 66 do RISTF²⁰, no que tange a designação do ministro relator, *in verbis*:

Art. 66. A distribuição será feita por sorteio ou prevenção, mediante sistema informatizado, acionado automaticamente, em cada classe de processo. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 38, de 11 de fevereiro de 2010).

§ 1º O sistema informatizado de distribuição automática e aleatória de processos é público, e seus dados são acessíveis aos interessados. (Incluído pela Emenda Regimental n. 18, de 2 de agosto de 2006).

§ 2º Sorteado o Relator, ser-lhe-ão imediatamente conclusos os autos. (Incluído pela Emenda Regimental n. 18, de 2 de agosto de 2006).

No entanto, o Inquérito das Fake News nomeou seu Relator de maneira considerada arbitrária, destoando da impessoalidade necessária para tal designação. Sobre o tema, RODRIGUES, 2021²¹ instruiu:

[...] O Ministro Relator Alexandre de Moraes fora designado de maneira direta e arbitrária, pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli, sem prévio sorteio.

Ademais, vislumbra-se no inquérito que membros de uma mesma instituição atuam como juiz, investigador e vítima, ocasionando um genuíno tribunal de exceção, "que seria a escolha do magistrado encarregado de analisar

determinado caso, após a ocorrência do crime e conforme as características de quem será julgado, afastando-se dos critérios legais anteriormente estabelecidos”.[11]

Nesse esteio, defende a Procuradoria Geral da República que “algumas medidas cautelares foram determinadas pelo Ministro Relator sem qualquer participação da PGR”[12], ou seja, “o próprio Ministro Relator avaliou a pertinência dessas medidas para investigação. Em seguida, tal qual determina o art. 74 do RISTF, esse mesmo Ministro julgará o resultado da investigação, materializado na peça acusatória”[13]. Além disso, destacou a Procuradoria que:

Aqui, um agravante: além de investigador e julgador, o Ministro Relator do Inquérito 4781 [Alexandre de Moraes] é vítima dos fatos investigados – que seriam ofensivos à “honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares”. NÃO HÁ COMO IMAGINAR SITUAÇÃO MAIS COMPROMETEDORA DA IMPARCIALIDADE E NEUTRALIDADE DOS JULGADORES – princípios constitucionais que inspiram o sistema acusatório. [...] O que ocorre com o Inquérito n. 4781, portanto, é inédito[14].

A falta de um processo de seleção transparente e a designação direta do ministro relator geraram controvérsias em relação à conformidade com as normas estabelecidas pelo devido processo legal. Essa abordagem, pode minar a legitimidade das investigações e a confiança do público nas instituições judiciais. A transparência e a imparcialidade são pilares fundamentais em qualquer sistema de justiça, e seu comprometimento pode afetar a confiança na eficácia e na equidade do processo.

Não obstante, o inquérito foi conduzido inicialmente sob sigilo, com informações limitadas disponibilizadas ao público. Isso suscitou preocupações sobre a transparência e a possibilidade de limitar o direito de acesso à informação. Sobre o tema, leciona LORENZETTO; PEREIRA, 2020²²:

[...] o fato de o Inquérito 4.781 ser sigiloso traz alguns obstáculos epistêmicos à elaboração do trabalho, afinal a maior parte dos documentos e informações dos autos se mostraram indisponíveis para a análise. Todavia, a própria circunstância de o Inquérito ser sigiloso deve ser entendida como um dado empírico relevante per se. É dizer, o sigilo do inquérito é, em si, uma informação que diz muito sobre a qualificação jurídica (e política) do procedimento instalado pela presidência do Supremo Tribunal Federal.

Além disso, a aplicação de medidas cautelares no âmbito do inquérito das fake news, como a remoção de conteúdo online e a realização de buscas e apreensões, gerou debates significativos sobre a abrangência e a proporcionalidade dessas ações. Enquanto o objetivo principal dessas medidas é conter a disseminação de informações falsas que possam prejudicar o debate público e a integridade das instituições democráticas, é de se ponderar preocupações quanto à extensão dessas ações e à possível interferência na liberdade de expressão e nos direitos individuais.

A determinação para remover conteúdo online, por exemplo, envolve uma decisão sobre o que é considerado “falso” ou prejudicial, o que pode ser um território subjetivo e potencialmente controverso. A remoção de conteúdo sem um critério claro e bem definido pode criar um ambiente propenso à censura e à supressão de vozes dissidentes, o que vai de encontro ao ideal de um debate público diversificado.

Da mesma forma, a realização de buscas e apreensões requer uma análise cuidadosa da necessidade e da proporcionalidade da medida. Embora seja legítimo que as autoridades busquem evidências em casos de potencial desinformação, é crucial garantir que tais ações não ultrapassem os limites do que é estritamente necessário para alcançar os objetivos do inquérito. A falta de proporcionalidade nas ações pode minar a confiança pública nas investigações e no próprio sistema judiciário.

Portanto, a discussão sobre a abrangência e a proporcionalidade das medidas cautelares adotadas no inquérito das fake news não se limita apenas ao contexto jurídico, mas também envolve considerações éticas e políticas.

Não obstante, a instauração do inquérito das fake news levanta questões significativas sobre a desobediência ao devido processo legal e os desafios enfrentados pela liberdade de expressão em um contexto democrático. Embora o intuito de combater a disseminação de informações falsas seja válido, é fundamental reconhecer as preocupações que surgiram em relação às garantias individuais e aos princípios do Estado de direito, conforme pontua SILVA;AZEVEDO, 2021²³:

[...] a instauração do Inquérito nº 4.781, desafia vários aspectos constitucionais e infraconstitucionais. Violando o sistema processual penal, o acusatório, ao agir como um sistema inquisitorial, onde o Supremo abarcou as funções de acusar, julgar e defender para si, violando-se a imparcialidade jurisdicional. Dessa forma, é notório que as decisões decorrentes do mencionado inquérito estão regadas de ilegalidades, arbitrariedades, parcialidade, censura, nos remetendo à tempos sombrios passados, onde o estado democrático de direito era suprimido e o povo clamava pela verdadeira justiça.

Em suma, a análise dos desdobramentos do inquérito das fake news revela que, apesar das intenções louváveis de proteger a integridade do processo democrático, é necessária uma análise cuidadosa e contínua para garantir que as ações tomadas em nome da justiça não comprometam inadvertidamente os princípios centrais do devido processo legal e da liberdade de expressão. Encontrar um equilíbrio entre esses dois pilares constitui um desafio constante e vital para a manutenção de uma sociedade democrática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, a análise sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) na defesa da democracia, sob a perspectiva do inquérito das fake news, revela a complexidade inerente ao equilíbrio entre a salvaguarda das instituições democráticas e a garantia das liberdades individuais.

O inquérito, como instrumento para conter a disseminação de informações falsas, apresenta-se como uma resposta proativa às ameaças que a desinformação pode representar para o sistema democrático. No entanto, essa abordagem também suscitou debates intensos em torno da legalidade da instauração do inquérito, da proporcionalidade das medidas adotadas e da preservação da liberdade de expressão.

Ao enfrentar a desinformação, o STF demonstra uma de suas funções cruciais como guardião das instituições democráticas. A proteção da verdade e a consecução do debate informado são fundamentais para a manutenção da confiança pública e para a eficácia do sistema democrático. A atuação do tribunal no inquérito das fake news reflete seu compromisso com a integridade das instituições e a garantia de que o espaço público seja um ambiente onde opiniões possam ser expressas com responsabilidade.

No entanto, os desafios à liberdade de expressão e ao devido processo legal também devem ser cuidadosamente considerados. A garantia dos direitos individuais e do respeito ao devido processo legal são pilares essenciais do Estado Democrático de Direito, e qualquer ação tomada em nome do combate à

desinformação deve ser avaliada quanto à sua conformidade com esses princípios fundamentais. Neste sentido, estabeleceu PRADO; PRADO, 2023²⁴:

[...] A defesa do sistema democrático é fundamento suficiente para a proteção de um núcleo de direitos essenciais conforme se observa das seguintes premissas: (i) a ausência de direitos fundamentais básicos garante tão somente um governo representativo e não um regime democrático; (ii) os direitos fundamentais, como demonstrado por Bobbio, são melhor resguardados em uma democracia; (iii) a ausência de direitos fundamentais básicos permite a deformação do sistema democrático em uma “ditadura da maioria”. R dessas premissas que se extrai o argumento de que um núcleo de direitos fundamentais é essencial ao sistema democrático, devendo ser protegido para que haja a sua manutenção.

Diante desse contexto, uma análise ponderada e aprofundada se faz necessária para avaliar o impacto do inquérito das fake news na defesa da democracia. O desafio reside em encontrar o equilíbrio sensato entre a necessidade de conter a disseminação de informações falsas e a preservação das garantias individuais, em um esforço para garantir que a atuação do STF contribua verdadeiramente para o fortalecimento da democracia brasileira. A contínua reflexão e o debate construtivo em torno deste tema são essenciais para assegurar um futuro onde a democracia possa prosperar enquanto preserva os valores que a sustentam.

Outrossim, insta salientar que o Inquérito 4.781 não deve ser utilizado de maneira impessoal e não como ferramenta política. Saber coexistir politicamente com opiniões divergentes é um preceito básico da manutenção da democracia, e usar de possíveis hierarquias políticas para cercear o direito de outrem é uma afronta

ao Estado Democrático de Direito. Sobre o tema, leciona LEVITSKY; ZIBLATT, 2018²⁵:

As duas regras informais decisivas para o funcionamento de uma democracia seriam a tolerância mútua e a reserva institucional.

Tolerância mútua é reconhecer que os rivais, caso joguem pelas regras institucionais, têm o mesmo direito de existir, competir pelo poder e governar. A reserva institucional significa evitar as ações que, embora respeitem a letra da lei, violam claramente o seu espírito. Portanto, para além do texto da Constituição, uma democracia necessitaria de líderes que conheçam e respeitem as regras informais.

Portanto, o inquérito das fake news permanece como um marco na história do STF e do Brasil no que tange ao combate às desinformações, uma vez que o tribunal, ao assumir a tarefa de combater a disseminação de informações falsas, desempenha um papel crucial na preservação da integridade das instituições democráticas em um contexto onde a rapidez e a amplitude da circulação de notícias são impressionantes.

Sem embargo, é importante que sua análise e discussão se estendam além do aspecto legal, abrangendo também as implicações políticas, éticas e sociais. Somente através de uma avaliação completa e imparcial, capaz de considerar todas as nuances e perspectivas, é que poderemos entender verdadeiramente o impacto dessa atuação na defesa da democracia brasileira.

Por fim, salienta-se que a busca por um equilíbrio entre o combate à desinformação e a garantia das liberdades individuais é um desafio constante, e a sociedade como um todo deve permanecer atenta e comprometida nesta fiscalização a fim de assegurar que medidas tomadas para disseminar as fake

news não violem direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e o devido processo legal.

¹“Podem ser entendidas como “notícias falsas, em que as falsidades aparecem por intenção deliberada, e não por acidente ou erro.” (LEVINSON, 2017, p. 11). Outra definição plausível seria de que são “notícias intencionalmente e comprovadamente falsas, podendo enganar os leitores”. (ALLCOTT; GENTZKOW, 2017, p. 213-214)” (FONTES; BALDISSERA, 2019)

²BITENCOURT, Caroline Müller; RECK, Janriê Rodrigues. Os horizontes turvos do acesso à informação no Estado Democrático de Direito: uma legislação simbólica em uma cultura de sombreamento. *International Journal of Digital Law*, Belo Horizonte, ano 1, n. 2, p. 31-54, maio/ago 2020.

³BRASIL.[Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil.

Brasília,DF: Senado Federal. Disponível em:

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 17 jun. 2023.

⁴MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 263.

⁵OLIVEIRA, A. S.; GOMES, P. O. Os limites da liberdade de expressão: fake news como ameaça à democracia. *Revista de Direitos e Garantias Fundamentais*, [S. l.], v. 20, n. 2, p. 93–118, 2019. DOI: 10.18759/rdgf.v20i2.1645. Disponível em:

<<https://sisbib.emnuvens.com.br/direitosegarantias/article/view/1645>>. Acesso em: 3 jun. 2023.

⁶AMATO, Lucas Fucci. Fake news: regulação ou metarregulação? *Revista de Informação Legislativa: RIL*, Brasília, DF, v. 58, n. 230, p. 29-53, abr./jun. 2021. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/58/230/ril_v58_n230_p29>.

⁷PORTELLA, Luiza Cesar. Desinformação e democracia: um panorama jurídico eleitoral. Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2022. Disponível em:

<<https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/75685/R%20-%20D%20-%20LUIZA%20CESAR%20PORTELLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em: 15 mai. 2023.

⁸CRUZ JUNIOR, Gilson. PÓS-VERDADE: A NOVA GUERRA CONTRA OS FATOS EM TEMPOS DE FAKE NEWS. *ETD – Educ. Temat. Digit.*, Campinas, v. 21, n. 1, p. 278-

284, jan. 2019. Disponível em <http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S167625922019000100278&lng=pt&nr_m=iso>. Acesso em 01 ago. 2023. Epub 01-Jan-2019. <https://doi.org/10.20396/etd.v21i1.8652833>.

⁹STF. Portaria GP Nº 69, de 14 de Março de 2019. 2019. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/dl/comunicado-supremo-tribunal-federal11.pdf>>. Acesso em: 03 mai. 2023.

¹⁰STF (Brasil). INUURRITO 4.781 DISTRITO FEDERAL. 2019. Disponível em: <<https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/inq4781.pdf>>. Acesso em: 03 mai. 2023

¹¹STF. Regimento Interno, 2020. Disponível em: <<https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF.pdf>>. Acesso em 13 jul.2023.

¹²OLIVEIRA, G. H. J. de; RÊGO, E. de C. Democracia defensiva no Supremo Tribunal Federal: o inquérito das fake news como estímulo para a construção de uma jurisprudência constitucional em defesa da democracia. Revista Digital de Direito Administrativo, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 318-335, 2023. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rdda/article/view/201661>. Acesso em: 5 jun. 2023.

¹³STF. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 572. Distrito Federal. 2020. Disponível em: <<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754371407>>. Acesso em 17 jun. 2023

¹⁴FERNANDES, Tarsila Ribeiro Marques. Democracia defensiva: origens, conceito e aplicação prática. Revista de Informação Legislativa: RIL, Brasília, DF, v. 58, n. 230, p. 133-147, abr./jun. 2021. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/58/230/ril_v58_n230_p133>.

¹⁵Cf. Nota 11.

¹⁶GROSSI, Karina Broze Naimeg. O combate às fake news e ao discurso de ódio no inquérito do STF nº 4.781/DF: análise na perspectiva do direito fundamental à liberdade de expressão. 2022. 94 f. Dissertação (Mestrado profissional interdisciplinar em Direito, Justiça e Desenvolvimento). – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, São Paulo, 2021. Disponível em: <<https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3834>>. Acesso em 04 jun. 2023.

¹⁷LORENZETTO, Bruno e PEREIRA, Ricardo. O supremo soberano no Estado de execução: a (des)aplicação do direito pelo STF no âmbito do inquérito das “Fake

News" (Inquérito n. 4.781). v. 41 n. 85 (2020): Seqüência – Estudos Jurídicos e Políticos. Disponível em:

<<https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/71524>>. Acesso em 09 mai. 2023.

¹⁸STF. Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.451 Distrito Federal de 21/06/2018.

Disponível em: <<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=749287337>>. Acesso em 09 jun. 2023.

¹⁹MALISKA, M. A. A concretização dos direitos fundamentais no Estado democrático de direito. Reflexões sobre a complexidade do tema e o papel da jurisdição constitucional. In: CLÊMERTON, M. C.; SARLET, I. W.; PAGLIARINI, A. C. (Coord.). Direitos Humanos e democracia. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 553.

²⁰Cf. Nota 10.

²¹RODRIGUES, Lara Diovanna Nascimento. O sistema investigatório no Brasil e o inquérito 4.781/DF (inquérito das fake News): apontamentos acerca da recepção do art. 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e a questão do sistema investigatório no Brasil Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 2021. Disponível em: <<https://conteudojuridico.com.br/consulta/artigo/57461/o-sistema-investigatorio-no-brasil-e-o-inquerito-4-781-df-inquerito-das-fake-news-apontamentos-acerca-da-recepo-do-art-43-do-regimento-interno-do-supremo-tribunal-federal-e-a-questão-do-sistema-investigatório-no-brasil>>. Acesso em: 05jun. 2023.

²²Cf. Nota 15.

²³SILVA, Luma J. B. F.; AZEVEDO, Inessa T. R. O inquérito das fake news: reflexões jurídicas, repercussão midiática e a violação ao sistema processual penal brasileiro. Conexão Acadêmica, vol. 12, 2021. Disponível em: <https://unignet.com.br/wp-content/uploads/CA_241-O-INQUERITO-DAS-FAKE-NEWS-Luma-e-Inessa.pdf>. Acesso em: 28 mai. 2023.

²⁴PRADO, D. L.; CASALINO, V. PARA ALÉM DO PODER CONSTITUINTE: O SISTEMA DEMOCRÁTICO COMO FUNDAMENTO DE UM NÚCLEO IMUTÁVEL DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. Revista Direitos Fundamentais & Democracia, [S. l.], v. 28, n. 1, p. 75–102, 2023. DOI: 10.25192/issn.1982-0496.rdfd.v28i11646. Disponível em: <https://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/article/view/1646>. Acesso em: 16 jul. 2023.

²⁵SANTOS, A. A. DOS. LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. Como as democracias

morrem. Rio de Janeiro: Zahar, 2018. 272 p. ISBN – 13: 978- 8537818008.

Antropolítica – Revista Contemporânea de Antropologia, n. 46, 16 out. 2019.

REFERÊNCIAS

AMATO, Lucas Fucci. Fake news: regulação ou metarregulação? Revista de Informação Legislativa: RIL, Brasília, DF, v. 58, n. 230, p. 29-53, abr./jun. 2021. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/58/230/riLv58_n230_p29>. Acesso em 23 jun.2023.

BITENCOURT, Caroline Müller; RECK, Janriê Rodrigues. Os horizontes turvos do acesso à informação no Estado Democrático de Direito: uma legislação simbólica em uma cultura de sombreamento. International Journal of Digital Law, Belo Horizonte, ano 1, n. 2, p. 31-54, maio/ago. 2020.

BRASIL.[Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília,DF: Senado Federal. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 17 jun. 2023.

CRUZ JUNIOR, Gilson. PÓS-VERDADE: A NOVA GUERRA CONTRA OS FATOS EM TEMPOS DE FAKE NEWS. ETD – Educ. Temat. Digit., Campinas , v. 21, n. 1, p. 278-284, jan. 2019. Disponível em <http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S167625922019000100278&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 01 ago. 2023. Epub 01-Jan 2019. <https://doi.org/10.20396/etd.v21i1.8652833>.

FERNANDES, Tarsila Ribeiro Marques. Democracia defensiva: origens, conceito e aplicação prática. Revista de Informação Legislativa: RIL, Brasília, DF, v. 58, n. 230, p. 133-147, abr./jun. 2021. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/58/230/riLv58_n230_p133>. Acesso em 15 mai. 2023.

FONTES, Vinícius e BALDISSERA, Wellington. Regulação das fake news e liberdade de expressão: uma análise a partir da reclamação 22.328 do Supremo Tribunal Federal. Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas, vol. 7, nº 3, 2019.

Disponível em: <<https://portal.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-pub/issue/view/31>>. Acesso em 15 jul. 2023.

GROSSI, Karina Broze Naimeg. O combate às fake news e ao discurso de ódio no inquérito do STF nº 4.781/DF: análise na perspectiva do direito fundamental à liberdade de expressão. 2022. 94 f. Dissertação (Mestrado profissional interdisciplinar em Direito, Justiça e Desenvolvimento). – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, São Paulo, 2021. Disponível em: <<https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3834>>. Acesso em 04 jun. 2023.

LORENZETTO, Bruno e PEREIRA, Ricardo. O supremo soberano no Estado de execução: a (des)aplicação do direito pelo STF no âmbito do inquérito das “Fake News” (Inquérito n. 4.781). v. 41 n. 85 (2020): Seqüência – Estudos Jurídicos e Políticos. Disponível em: <<https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/71524>>. Acesso em 09 mai. 2023.

MALISKA, M. A. A concretização dos direitos fundamentais no Estado democrático de direito. Reflexões sobre a complexidade do tema e o papel da jurisdição constitucional. In: CLÈMERSON, M. C.; SARLET, I. W.; PAGLIARINI, A. C. (Coord.). Direitos Humanos e democracia. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 553.

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 263.

OLIVEIRA, A. S.; GOMES, P. O. Os limites da liberdade de expressão: fake news como ameaça à democracia. Revista de Direitos e Garantias Fundamentais, [S. l.], v. 20, n. 2, p. 93–118, 2019. DOI: 10.18759/rdgf.v20i2.1645. Disponível em: <<https://sisbib.emnuvens.com.br/direitosegarantias/article/view/1645>>. Acesso em: 3 jun. 2023.

OLIVEIRA, G. H. J. de; RÊGO, E. de C. Democracia defensiva no Supremo Tribunal Federal: o inquérito das fake news como estímulo para a construção de uma jurisprudência constitucional em defesa da democracia. Revista Digital de Direito

Administrativo, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 318-335, 2023. Disponível em:
<https://www.revistas.usp.br/rdda/article/view/201661>. Acesso em: 5 jun. 2023.

PORTELLA, Luiza Cesar. Desinformação e democracia: um panorama jurídico eleitoral. Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2022. Disponível em:
<<https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/75685/R%20-%20D%20-%20LUIZA%20CESAR%20PORTELLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em: 15 mai. 2023.

PRADO, D. L.; CASALINO, V. PARA ALÉM DO PODER CONSTITUINTE: O SISTEMA DEMOCRÁTICO COMO FUNDAMENTO DE UM NÚCLEO IMUTÁVEL DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. Revista Direitos Fundamentais & Democracia, [S. l.], v. 28, n. 1, p. 75-102, 2023. DOI: 10.25192/issn.1982-0496.rdfd.v28i11646. Disponível em:
<https://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/article/view/1646>. Acesso em: 16 jul. 2023.

RODRIGUES, Lara Diovanna Nascimento. O sistema investigatório no Brasil e o inquérito 4.781/DF (inquérito das fake News): apontamentos acerca da recepção do art. 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e a questão do sistema investigatório no Brasil Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 2021. Disponível em: <<https://conteudojuridico.com.br/consulta/artigo/57461/o-sistema-investigatorio-no-brasil-e-o-inquerito-4-781-df-inquerito-das-fake-news-apontamentos-acerca-da-recepo-do-art-43-do-regimento-interno-do-supremo-tribunal-federal-e-a-questao-do-sistema-investigatorio-no-brasil>>. Acesso em: 05 jun. 2023.

SANTOS, A. A. DOS. LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. Como as democracias morrem. Rio de Janeiro: Zahar, 2018. 272 p. ISBN – 13: 978-8537818008.
Antropolítica – Revista Contemporânea de Antropologia, n. 46, 16 out. 2019.

SILVA, Luma J. B. F.; AZEVEDO, Inessa T. R. O inquérito das fake news: reflexões jurídicas, repercussão midiática e a violação ao sistema processual penal brasileiro. Conexão Acadêmica, vol. 12, 2021. Disponível em:
<https://unignet.com.br/wp-content/uploads/CA_241-O-INQUERITO-DAS-FAKE-NEWS-Luma-e-Inessa.pdf>. Acesso em: 28 mai. 2023.

STF. Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.451 Distrito Federal de 21/06/2018.

Disponível em: <<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=749287337>>. Acesso em 09 jun. 2023.

STF. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 572. Distrito Federal. 2020 . Disponível em:

<<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754371407>>. Acesso em 17 jun. 2023

STF. INQUÉRITO 4.781 DISTRITO FEDERAL. 2019. Disponível em:

<<https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/inq4781.pdf>>. Acesso em: 03 mai. 2023.

STF. Portaria GP N° 69, de 14 de Março de 2019. 2019. Disponível

em: <<https://www.conjur.com.br/dl/comunicado-supremo-tribunal-federal1.pdf>>. Acesso em: 03 mai. 2023.

STF. Regimento Interno, 2020. Disponível em:

<<https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF.pdf>>. Acesso em 13 jul.2023.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil